

Acabei de ver o filme *A Onda*, e vou começar pelo professor.

Rainer Wenger demonstrava no princípio um posicionamento diferente do resto dos professores. Um homem que ouvia música punk bem alto, que aparecia na escola com t-shirts dos Ramones e Clash — o professor cool "que mandava umas bocas" aos restantes colegas — e era casado com outra professora muito diferente dele na forma como se apresentava.

Decidiu criar um grupo sem nunca primeiro questionar se seria seguro fazê-lo, pois não conhecia a realidade de cada estudante e o impacto que isso poderia vir a ter nas suas vidas. Aqui verifica-se que o posicionamento dele de "professor punk is not dead" era frágil, pois na verdade ele próprio se sentia "diferente" dos colegas e com baixa autoestima. Ele próprio acabou por referir isso numa discussão que teve com a mulher, quando lhe disse que ele tinha menos estudos e tinha andado numa universidade pública. A t-shirt dos Ramones tornava-se então uma capa em vez de identidade — uma máscara que usava todos os dias para esconder as suas fragilidades.

Para mim, esta experiência social tem muito a ver com quem começou e porquê começou. Esta falta de questionamento dá muitas vezes origem a que aqueles com poder carismático consigam influenciar outros — com as mesmas necessidades de pertença — a fazer coisas horríveis. Ainda hoje, quando se fala do nazismo, fala-se de Hitler, mas o verdadeiro motor foi Goebbels, que andou atrás de Hitler a convencê-lo de que os judeus eram uma ameaça, pois Hitler pouco se importava com os judeus, mas sim com a perda de soberania da Alemanha. Goebbels, o homem visto "como deficiente", tinha um grande ressentimento com os judeus porque tudo o que escrevia era rejeitado pelos editores judeus.

Nos dias de hoje temos um caso semelhante de como sentimentos e emoções mal resolvidas podem dar origem a movimentos danosos. Um dos exemplos modernos que trago é o de JD Vance, que começou a carreira como democrata e hoje é republicano e vice-presidente dos Estados Unidos da América. Facto curioso, de um homem que tinha um perfil crítico sobre Donald Trump e agora está com ele. Este caso seria menos revelador se não houvesse um filme sobre a vida dele, que facilmente nos leva a correlacionar os sentimentos que viveu com a mãe e que agora parece reviver com Donald Trump. Como posso afirmar isto? É quase matemática, $2+2=4$ — basta olhar para o comportamento que a mãe tinha e que Donald Trump tem para perceber a atração. Atenção, que isto é só uma teoria minha.

Por isso, quando o professor sugere ao grupo *A Onda* e vê os estudantes motivados em prestar-lhe serventia, sentiu-se finalmente aceite. Os Ramones não eram mais uns

ídolos, pois ele agora era também um ídolo. O vestir a camisa foi o despir da identidade, pois agora nada mais seria individual, mas um grupo com códigos bem explícitos de pertença.

A intenção do professor era dar a conhecer como jovens vulneráveis são facilmente influenciados — tal e qual como as escolas nazis que conseguiram tornar jovens normais em armas mortíferas. Pessoas mais vulneráveis, com menos recursos materiais e emocionais, podiam ser e continuam a ser, nos dias de hoje, alvos fáceis que são rapidamente integrados em grupos, gangues e afins. Basta dar-lhes um sentido de pertença e uma liderança referencial quando não a têm em casa ou quando a sociedade recusa em dar-lha.

Não condeno as idades, pois vejo adultos a fazer o mesmo só para ter o sentimento de pertença e aceitação entre os pares. Observo claramente que até nem querem muito, mas como faz parte e eles querem fazer parte, então vão. Raros são aqueles que dizem: "Desculpem, cometi um erro, afinal não vou fazer parte." Quem tem essa coragem está consciente do processo que se segue — possivelmente rejeição e perseguição simbólica. Saiu fora da caixa: "*how dare you?*" Já não sou mais tua amiga, já não brinco mais contigo — mesmo que goste de ti e me faças rir, não irei colocar um emoji a rir porque agora sou do grupo que tu rejeitaste.

Honestamente, penso que o professor só acabou com aquilo voltando à ideia e mensagem original porque começou a ter consequências, e no fim vê-se claramente que tentou manipular dizendo "não era nada que eu queria".

Os estudantes:

Karo, a menina emancipada que ressentia a submissão da mãe ao pai — por isso lhe foi fácil dizer NÃO à onda. Não se conformou nem tentou agradar submetendo-se a algo que não lhe fazia sentido. Cedo entendeu que ao não se submeter é-se rejeitada pelo grupo.

Lisa, a menina que tinha medo de falar e que cobiçava a personalidade e a realidade da amiga, passou a ser aceite num grupo e era agora tão popular como as outras. Uma menina educada e meiga que não se previa que algum dia fosse membro de um gangue. Quando na festa o namorado da amiga lhe disse "quero é casar e ter filhos", penso que se a tivesse pedido em casamento ali, ela teria aceite — tamanha era a sua vontade de ser aceite e amada, como num lindo conto de fadas.

Parece ingénua esta minha abordagem? Seria, se eu não tivesse no terreno e entendido que a maior parte das trabalhadoras do sexo vivem em busca do filme *Pretty Woman*.

Seria ingênuo dizer se eu não tivesse notado que, desde a chegada das Kardashians, há uma legião de pessoas a correrem para operações plásticas para ficarem idênticas à imagem delas, e outra percentagem a correr para o OnlyFans para obter dinheiro e luxo rápidos. Há aqui uma aprendizagem de busca pelo prazer imediato, e poucas são as pessoas que olham para este show de TV e reparam na dinâmica familiar. Se estivessem conscientes do EU, em vez de repetirem e tentarem tornar-se, diriam: "não quero nada disto para a minha vida."

Mona, a pensadora, a que sempre questionou — mas porquê, mas que sentido faz isso? Uma potencial investigadora científica. Aquela que arrisca e coloca as suas ideias mesmo sabendo que metade nem vai entender e vai criticar. Esta personalidade em grupo é uma mais-valia porque pode até concordar com algumas coisas, mas diz sempre no que não concorda — pode ser aquela voz consciente que não se deixa doutrinar, apesar de, como ser humano, também sentir a sua própria necessidade de pertença.

Tim, que sentia que não era aceite em casa, começou, antes da onda, a adotar um comportamento desviante e perigoso — ia buscar droga à Holanda para oferecer àqueles a quem queria muito pertencer. Quando a onda surge, vê-se no filme que captou toda a atenção dele e os seus olhos brilhavam a ouvir o professor. Finalmente tinha entrado num grupo, numa família. Claro que foi ele que subiu lá em cima, mantendo-se novamente em perigo, para pintar o logótipo. Quando isso aconteceu, pensei que possivelmente no final se iria matar, porque nesse dia ficaria novamente sem nada. A necessidade de pertença era tão grande que o luto dessa perda seria da mesma intensidade.

À medida que vou olhando para as personagens, vou conseguindo identificar-me com cada uma delas, pois não é difícil — em alguma parte das nossas vidas teremos assumido os mais diversos papéis.

Nota pessoal: Fiquei a refletir que possivelmente estaria a fazer o mesmo quando decidi levantar uma bandeira a confrontar os grupos de 12 passos, por achar que o fundamentalismo radical fez com que não acompanhassem a ciência e continuem a rejeitar a ajuda multidisciplinar. Quando ouço alguém dizer "O meu médico psiquiatra receitou-me medicação. Sendo assim, não estou em recuperação?" — e ouço alguém concordar — eu, que até ali estava a observar, ergo-me como um dragão a cuspir fogo, digno de uma intervenção de exorcismo. A verdade é que o filme me fez ver que quando afirmo a minha verdade com poder carismático, não estou a dialogar, mas sim a cometer o mesmo erro, pois só se ouve uma nova doutrina e nunca apresentei várias

opções com diálogo. Quis "tirar" algo que para muitos é a única coisa que têm. Este foi o ponto crucial no filme que me fez ver o meu erro.

Curiosamente, no filme gerou-se um pequeno grupo que começou a combater esse grupo, e realmente isto é o que acontece em grupos de gangues visíveis. Chamo visíveis aqueles que, ao passarmos em bairros, conseguimos identificar porque estão juntos, de pé ou sentados, e também pelas tatuagens que têm em comum. Na minha experiência, estes grupos "marginais" visíveis são os mais fáceis de abordar e os mais fáceis de mudar o pensamento criminoso ou agressivo, identificando as suas qualidades e puxando-as para cima.

Para mim, os mais perigosos são os grupos invisíveis, e esses ganham hoje mais força na internet. Um líder com algum tipo de perturbação consegue identificar a dor nos outros — a dor reconhece-se. Consegue perceber quem é mais vulnerável e tem mais necessidades, e apresentar-se-á como alguém que está ali para ajudar. Após alguma ajuda dada, quando o outro entende que aquele indivíduo é uma mais-valia, é aí que é encurralado e começa a seguir as suas ordens. Porquê na internet? Porque o instigador dirá sempre "não fui eu", "eu só estava a conversar", achando que quem investiga crimes está alheio ao ato de instigar.

Todo este filme pode ser visto como algo que acontece esporadicamente, algo de que se ouve falar, mas a verdade é bem maior que isto. Existem muitas mulheres dentro de grupos de gangues a cumprir penas de prisão por homens, porque essa é a condição. Também sei que muitos não tentam sair dos gangues porque têm como promessa a morte — *blood in, blood out*.

No TikTok há imensos grupos que levam adolescentes à morte, há outros que humilham de forma desumana outras pessoas, e observo de forma impotente à espera que alguém com capacidade de decisão acabe com essa plataforma — o que não acontece. Vejo grupos de influencers a motivarem jovens à adição ao jogo, sendo a adição o mais poderoso flagelo social — porque a adição, só por si, é autodestruição absoluta do EU e de toda a gente que está à volta — e não há ninguém que entre pelo Parlamento dentro e peça resolução e proibição imediata.

Se eu o fizesse? Seria uma Van Gogh? Possivelmente. Mas como eu costumo dizer: "...eu estou a caminho..."

Se eu tenho dados empíricos e relatórios? Não! Ainda não sei fazer, mas por vezes porque complicar tanto com métricas coisas que estão tão visíveis e porque não agimos em vez de perder mais 5 anos a obter dados empíricos?

...Agindo e construindo...

Nota: Recentemente mostrei a uma psicóloga que tinha desconstruído a Ficha RVD-1L — Avaliação de Risco para Situações de Violência Doméstica — e que isso iria provar a minha teoria de que foi elaborada não para ajuda, mas sim para levar as pessoas a desistirem da queixa. Houve uma parte que a fez rir à gargalhada. Perguntou-me porque não tinha ainda publicado e eu respondi que não me sinto bem-vinda ao mundo acadêmico. Ela, muito séria, olhou para mim e disse: "É da sua obrigação trazer este contributo e não o esconder." Ao que eu respondi: "EU SEI! Mas também sei que me sinto rejeitada, porque no fim aquilo que eu escrevo nos fóruns sai fora da dinâmica académica e nunca houve ninguém que parasse para pensar sobre a contradição que existe entre como escrevo livremente no fórum e como escrevo sob pressão nos E-fólios — e o que interessa é se fiz bem ou mal as citações." Como tal, agora estou em autopiedade, o que deve demorar cerca de dois meses.

Ainda assim, poderia fazer o que se chama na América acting out, mas como conheço os meus gatilhos todos, decidi fazer o contrário e voltei para as vendas há duas semanas — e entrei no inferno novamente. Deixam-me ali na secretária a manhã toda, eu ando atrás delas a pedir que me ensinem, mas depois almoço uma hora antes delas para não estar com elas. Ou seja, as pessoas neste momento devem estar confusas sobre mim.

Mas será que é que esta confusão que criei foi propositada ou foi falta de regulação emocional sobre os sentimentos que estava a ter e o que estava a dizer a mim própria?

Como por exemplo:

"Não percebo nada disto, eles falam coisas que não entendo, eu vou é desistir, isto vai interferir com os estudos..." Tenho aqui uma conversa comigo própria linda de se ver — e como esta conversa se reflete na convivência social. Rejeito-me a mim própria, introduzindo dentro de mim "não vou ser capaz", e em vez de pedir ajuda e falar disto, convidei as pessoas à rejeição. Ora bem, se eu não mudo isto, amanhã elas vão acabar por aceitar o meu pedido à rejeição e aí vou ter a desculpa perfeita para desistir — e mais, dizendo que a culpa foi delas!

Mas porque não desisti? Porque tal como aconteceu em Dallas, quando pensava que ia trabalhar para um centro de tratamento normal e no primeiro dia verifiquei que estava a trabalhar com gangues e afins, saí de lá com uma experiência riquíssima. O mesmo aconteceu quando, por duas vezes, falhei nas provas de acesso à faculdade de psicologia e vim parar a Ciências Sociais sem saber o que era. Como estratégia, tinha uma vez aqui pedido mudança de par e de instituição para a Faculdade de Psicologia — e reparo que estou no melhor curso que poderia estar. Hoje tenho mais a ver com

Antropologia do que com Psicologia. Eu sempre afirmei algo não muito comum: "eu nunca serei psicóloga de gabinete, mas sim psicóloga de INEM." Não sabia porque o dizia — agora vejo que tem tudo a ver com Antropologia.

Então porque fui para as vendas e volto a não desistir? Porque é o único caminho capaz de me dar o rendimento que preciso para abrir um centro de tratamento — o mais inovador que irá existir em Portugal — onde não se vai "tirar" ao Estado, mas sim dar-lhe uma mais-valia. O Estado irá aceitar, os grupos de 12 passos não irão aceitar, mas para grandes males há grandes remédios, e uma nova associação com modelo idêntico, mas multidisciplinar, também irá acontecer.

Mas porque decidi, no meio desta análise ao filme, falar de mim num fórum académico que espera de mim uma construção académica? Porque se vamos trabalhar com pessoas, a responsabilidade é maior do que apenas "acesso ao poder ou à elite." Acredito que o estudo, o autoconhecimento e o terreno são o que vai decidir se a intervenção social será eficaz ou se não passará de um relatório de acompanhamento — porque a verdade é que o que mais se vai encontrar na intervenção social é rejeição. Pessoas com crenças muito vincadas que podem rejeitar a ajuda (belief system), e nós temos que estar preparados para saber, de 1 a 10, qual o impacto que a rejeição tem em nós, como lidamos com isso, quais são os gatilhos, que voz interior aparece logo — de forma a que rapidamente consigamos sair desse espaço e voltar a lembrar que estamos ali para ajudar, que temos que respeitar as crenças das pessoas e, devagar, ir adaptando e tentando ver como se vai ajudar aquele ser humano que é único.

E com isto quero também dizer que a intervenção social começa bem mais perto do que imaginamos, pois vejamos:

O que se vê é multidões de pessoas surpresas com a guerra, que apontam o dedo a tanta gente e a tantas condições sociais, quando na verdade essa mesma verdade é bem mais simples. O mais incrível nesta história é que nem é preciso sair de casa para resolver isto, porque a mudança encontra-se mesmo em cada agregado familiar e em como estamos a cuidar dos nossos:

- Eu como pai e mãe preciso de algum tipo de trabalho interior de modo que esteja a dar boas referências aos meus filhos e assim eles consigam construir-se emocionalmente de forma a prepará-los para o mundo.
- Quanto tempo passo nas redes sociais quando estou em casa?
- Eu sei o que os meus filhos estão a fazer no quarto enquanto eu estou na sala nas redes sociais?
- Eu sento-me com os meus filhos e estou presente nos seus estudos?

- Eu converso com os meus filhos ou deixo conversas mais intensas para os professores e colegas porque não tenho tempo?
- Estou atenta aos comportamentos dos meus filhos e intervenho logo sem medo da rejeição e, caso seja rejeitada, tenho capacidade de assimilar e aguardar?
- Tento fazer do meu filho o meu ouvinte? Se sim, que carga emocional e consequências isso poderá ter neste ser humano?
- Projeto os meus medos e inseguranças para os meus filhos?
- Os meus filhos veem-me a ter comportamentos agressivos ou desviantes que os poderá influenciar a crescerem de forma emocionalmente desorganizada?
- Os meus filhos veem outras pessoas a terem comportamentos desajustados ou agressivos para comigo?
- Quantas redes sociais têm os meus filhos? Que reality shows veem? Eu própria abdicaria disso tudo para um bem maior?
- Eu tenho sido capaz de pedir a ajuda necessária?
- Eu tenho explicado aos meus filhos que a nossa realidade poderá ter solução e enquanto não muda há que aceitar da melhor maneira e procurar formas positivas de mobilidade social
- Tenho procurado obter ajuda emocional para os meus filhos ou acredito que as coisas se resolvem em casa em família?
- Tenho tido resultados positivos ao afirmar que acredito que as coisas se resolvem em casa e em família

Aqui não interessa a quantidade de perguntas. O que interessa é ter a humildade para as fazer a nós mesmos.

Quando isto acontece para além de humildade é um ato de coragem recheado de boa vontade e mente aberta.

Obrigado

Ivone Vale

16/03/2026